

Бу Інхуа

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація. У статті схарактеризовано вимоги до особистості вчителя музичного мистецтва, підкреслено роль його професійно значущих якостей для здійснення високопрофесійної роботи з музично-естетичного розвитку молодого покоління; розкрито особливості професійної діяльності педагога-музиканта, визначено комплекс найбільш значущих професійних якостей учителів музичного мистецтва, наголошено, що формування зазначених особистісних якостей буде сприяти розвитку високої вмотивованості здобувачів вищої музичної освіти до майбутньої професійної діяльності.

Ключові слова: Особистість, вчитель музичного мистецтва, професійно значущі якості, музично-педагогічна діяльність, мотивація, вокальна підготовка, освітньо-виховний процес.

Abstract. The article characterizes the requirements for the personality of a music teacher, emphasizes the role of his professionally significant qualities for the implementation of highly professional work on the musical and aesthetic development of the younger generation; the peculiarities of the professional activity of a musician teacher are revealed, the complex of the most significant professional qualities of music teachers is determined, it is emphasized that the formation of these personal qualities will contribute to the development of high motivation of students of higher musical education for future professional activities.

Keywords: Personality, music teacher, professionally significant qualities, musical and pedagogical activity, motivation, vocal training, educational process.

Постановка проблеми та її актуальність. Реформування системи вищої освіти в Україні вимагає впровадження нової освітньої парадигми. Особистість, з її здібностями, індивідуальними особливостями, творчим потенціалом стає центром освітнього процесу. Тому головне завдання, що постає перед закладами вищої педагогічної освіти полягає у підготовці вчителів, зокрема вчителів музичного мистецтва, які мають розвинену мотивацію до обраної професії, високі морально-етичні якості, володіють належним рівнем компетентності та готовністю до формування естетично-свідомої, гармонійної особистості молодого покоління. Особливої ваги набуває при цьому розвиток у майбутніх педагогів професійно значущих якостей.

Від того, наскільки освіченою, духовно багатою буде особистість вчителя музичного мистецтва, наскільки він буде здатний урахувати вимоги, що відбуваються перед ним сучасним суспільством, теорією і практикою педагогічної освіти, залежить рівень усебічного розвитку й освіченості, вихованості спочатку школяра, а згодом і нації загалом.

Разом із цим, проблема формування професійно значущих якостей майбутніх учителів музичного мистецтва, висвітлена недостатньо, що й зумовило актуальність нашого наукового пошуку.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемою формування професійно значущих якостей особисті педагога-музиканта опікувались такі вітчизняні вчені: Л. Гайделі, Н. Гузій, А. Коваль, М. Малахова, О. Отич, Г. Падалка, Г. Побережна, О. Рудницька, Н. Ткаченко, Т. Танько та інші.

Мета статті. На основі аналізу наукових праць визначити роль професійно значущих якостей у формуванні особистості вчителя музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Саме вчитель, як світоглядно зріла, компетентна особистість із розвиненими професійно-значущими якостями, передаючи від покоління до покоління досягнення людської культури, творить особистість молодого покоління. З огляду на діяльнісний підхід до формування особистості, її функціонування, професійно значущим є такі якості, які на високому рівні забезпечують професійну діяльність.

При цьому слід зазначити, що професійна діяльність відрізняється від діяльності непрофесійної.

Наголошуючи на відмінностях професійної та непрофесійної діяльності, можна проаналізувати діяльність професіонала й діяльність дилетанта, спрямовану на один і той же об'єкт, на кшталт виконання музичного твору професіоналом і аматором. І якщо проаналізувати професійне, але недостатньо талановите виконання музиканта-фахівця і непрофесійне, аматорське, виконання музичного твору талановитою людиною, можна визначити низку особливостей виконання, які для аматора не мають ніякого значення, а для музиканта професіонала є визначальними.

Так, наприклад, це стосується системи вимог до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. При такому розумінні професійно значущою якістю можна назвати не будь-яку окрему якість, а тільки таку, що належить системі професійних якостей. Так виявляється неможливим музично-грамотне виконання музичного твору співаком, який не володіє всіма технічними тонкощами постановки голосу, що передбачає наявність багатьох взаємопов'язаних між собою музично-професійних якостей.

Тому в узагальненому вигляді професійними якостями є такі якості, що забезпечують професійну діяльність. А професійна діяльність відрізняється від непрофесійної наявністю сукупності всіх складників, що унеможлиблює помилки й неточності під час усього процесу діяльності.

Стосовно діяльності музиканта-професіонала – це увесь спектр, увесь обсяг її елементів: від відтворення звуку до розуміння стиля композитора.

Для професійної діяльності вчителя музичного мистецтва – це розуміння комплексу завдань, які він має компетентно виконувати. Тому професійна діяльність стає можливою тільки в тому разі, якщо вона забезпечується професійно значущими якостями, а

визначити та схарактеризувати ці якості можна, проаналізувавши професійну діяльність педагога-музиканта. Отже, високопрофесійна діяльність передусім має бути забезпечена найвищим рівнем розвитку професійно значущих якостей.

Місце і роль професійно значущих якостей особистості вчителя музичного мистецтва визначається тим, наскільки вагомою для нього є його професійна діяльність. Тому завдання викладачів музичних дисциплін полягає в тому, щоб сформувати в здобувачів музичної освіти стійкий професійний інтерес до професійної діяльності вчителя музичного мистецтва.

Ця діяльність має визначати і стиль їхнього життя, і характер, і проведення вільного часу. При такому підході музично-педагогічна вчительська діяльність стає провідною; провідна діяльність зумовлює цілий ряд дій і способів діяльності, які мали б місце як особистість.

Аналізуючи діяльність учителів музичного мистецтва, можна визначити найбільш важливі професійно значущі якості, які є необхідними для її здійснення. До пріоритетних професійно значущих якостей особистості вчителя музичного мистецтва, можна віднести музикальність, любов до дітей, емпатію, артистизм, художньо-педагогічну інтуїцію, професійне мислення і самосвідомість, освітньо-ціннісну зорієнтованість, педагогічний стиль, професійний інтерес, особистісно-професійну позицію.

Професійно значущі якості вчителя музичного мистецтва досліджуємо як мотиваційно-ціннісні характеристики, що зумовлюють рівень його педагогічної спрямованості.

Висновки. Аналіз професійно значущих якостей учителя музичного мистецтва дає підстави зробити висновок про особливе значення для нього професійної діяльності й особливу важливість цієї діяльності під час освітньо виховного процесу здобувачів музичної освіти.